

“Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yiliga” bag‘ishlangan
“UMIDLI KIMYOGARLAR-2023”
yosh olimlar, magistrantlar va bakalavriat talabalarining
XXXII ilmiy-texnik anjumani
MAQOLALAR TO'PLAMI

Noorganik moddalar
texnologiyasi.

Kimyoviy texnologiyada
komyuter uslublari va
fundamental fanlar.

Organik va yuqori
molekulyar birikmalar
texnologiyalari.

Biotexnologiya, sanoat
ekologiyasi va vinochilik
texnologiyasi

Neft va gazni qayta
ishlash texnologiyalari

Shahrizabz filiali sho‘basi

Xavfsiz oziq-ovqat
mahsulotlari
texnologiyasi

Yangiyer filiali sho‘basi

Ta’limda innovatsiyalar,
sanoat iqtisodiyoti,
mahsulotlar sifati va
menejmenti, ijtimoiy-
gumanitar fanlar.

2023-yil, 25-27 -Aprel, Toshkent, O‘zbekiston

СБОРНИК ТРУДОВ
XXXII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ,
МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХИМИКИ-2023»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДУ "ЗАБОТЫ О ЧЕЛОВЕКЕ И КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

Технология
неорганических
веществ

Компьютерные методы
и фундаментальные
науки в химической
технологии.

Технологии
органических и
высокомолекулярных
соединений

Биотехнология,
промышленная
экология и технология
виноделия.

Технологии
переработки нефти
и газа

Шахрисабзский филиал

Технология безопасных
пищевых продуктов

Янгиерский филиал

Инновации в образовании,
экономике промышленности,
качества продукции и
менеджмента, социальных и
гуманитарных науках.

25-27 апреля 2023 г. Ташкент, Узбекистан

**TKTI Kengashi qarori bilan
nashrga ruxsat berilgan**

Ushbu to'plamda yosh olimlar, magistratura va bakalavriat talabalarining an'anaviy XXXII «Umidli kimyogarlari-2023» ilmiy-texnikaviy anjumanini ma'ruza matnlari o'rin olgan. Nashr etilayotgan maqolalar innovatsion faoliyatga yunaltilgan bo'lib, ilmiy tadqiqot ishlarini natijalaridan iborat. To'plamda noorganik va organik moddalari asosida olingan maxsulotlarning ishlab chiqarish texnologiyasi, yangi informatsion texnologiyalar yaratish, atrof muhit himoyasi, ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, kimyo sanoatining marketingi va menejmenti, ta'lim va pedagogik maxorat va yana bir qator turli muammolarga bag'ishlangan.

Mualliflar maqolalar mazmuniga javobgardirlar.

Сборник трудов XXXII научно-технической конференции «Перспективные химии-2023» направлен на развитие инновационной деятельности, отражает результаты исследований молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата в области разработки технологии и получения эффективных материалов на основе органических и неорганических веществ. Создания новых информационных технологий, проблемам охраны окружающей среды, получению экологически чистых пищевых продуктов, а также освещает вопросы менеджмента и маркетинга, проблемы образования и педагогики химической и пищевой промышленности и ряд других проблем.

Авторы статей несут ответственность за их содержание.

Proceedings of the XXXII scientific and technical conference «Promising chemists-2023» is aimed at the development of innovative activity, reflects the results of research young scientists, undergraduates and undergraduate students in the field of development technology and obtaining effective materials based on organic and inorganic substances. Creation of new information technologies, problems environmental protection, obtaining environmentally friendly food products, and also covers issues of management and marketing, problems of education and pedagogy chemical and food industries and a number of other problems.

The authors of the articles are responsible for their content.

Tahririyat hay'ati:

t.f.d., prof. B.Sh.Usmonov

k.f.d., prof. X.L.Pulatov

D.N.Isamatova

N.N.Xodjayeva

МАСЛАҲАТ УЧРАШУВЛАРИ – ЯНГИ МУЛОҚОТ МАЙДОНИ

Таянч докторант Холматов Баходир Холмурадович
Тошкент кимё-технология институти, +99897 771-19-11

Бугунги кунда Марказий Осиё минтақасида ўзаро тинчлик ва хавфсизликнинг таъминланиши бевосита минтақа давлатларининг олдиди турган долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Бу ўз навбатида, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларини минтақавий хавфсизлик, тинчлик ва осойишталикни таъминлашга ҳамда барқарор иқтисодий тараққиётга эришишга оид масалаларни биргаликда ҳал этиш учун конструктив мулоқот қилишга ундайди.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувини ўтказиш таклифини илгари сурган. Мазкур Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ана шундай яхши қўшничилик муҳити, халқлар ўртасидаги дўстликни янада мустаҳкамлашга қаратилган эзгу ташаббусдир. Бу ташаббус қардош халқларимизнинг манфаатларига тўлиқ мос бўлгани учун минтақадаги барча давлатлар ва халқаро ташкилотлар томонидан кенг қўллаб-қувватланди ва тезда амалга ошди.

Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг биринчи Маслаҳат учрашуви 2018 йил 15 март куни Қозоғистон Республикасининг пойтахти Остона шаҳрида бўлиб ўтган. Унда минтақа мамлакатлари ўртасида сиёсий, савдо-иқтисодий ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш, терроризм, диний экстремизм, наркотик моддалар ва қурол-яроғ контрабандасига қарши биргаликда курашиш, Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинган. Саммит якунида томонлар бу каби олий даражадаги учрашувлар ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилишини таъкидлаб, кейинги Маслаҳат учрашувини 2019 йилда Тошкентда ўтказишга келишиб олишди.

2019 йилнинг 29 ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг иккинчи Маслаҳат учрашувида томонлар Марказий Осиё давлатлари кўп томонлама ҳамкорлик бўйича ягона нуқтаи назарга келиш зарурлигини эътироф этган ҳолда унинг асосий йўналишлари ҳақида фикр алмашиб, қатор муҳим ташаббусларни илгари сурди. Маслаҳат учрашувида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев музокаралар анъанавий дўстлик ва ўзаро англашув руҳида ўтганини, давлат раҳбарларининг минтақада ишонч ва яхши қўшничилик муҳитини янада мустаҳкамлашга бўлган интилиши ва қатъий сиёсий иродасининг яққол ифодаси бўлганини таъкидлаган.

– Бизни муштарак тарих ва маданият, ягона муқаддас дин, ўхшаш менталитет, маънавий-ахлоқий қадриятлар ва анъаналар, ҳамда ажралмас дўстлик чамбарчас боғлаб туради. Буларнинг барчаси, халқларимиз фаровонлиги ва равнақи йўлида Марказий Осиё давлатлари салоҳиятини бирлаштиришга қаратилган ўзаро манфаатли ҳамкорлигимизга мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади⁴³, – дейди Шавкат Мирзиёев.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев иккинчи Маслаҳат учрашувининг ўтказилиши манфаатларнинг ўзаро муштараклиги, мамлакатлар билан минтақавий тараққиётнинг энг долзарб масалалари бўйича очиқ мулоқот ва биргаликда қарорлар қабул қилишга тайёр эканини яна бир бор яққол тасдиқлашини таъкидлаган.

Ушбу олий даражадаги учрашувларни ўтказиш қоидаларига кўра, уни йилда бир марта ўтказиш режалаштирилган. Бироқ, 2020 йилнинг кузида Қирғизистон Республикасининг пойтахти Бишкек шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган Марказий Осиё давлатлари

⁴³ Ш.М.Мирзиёев. Биз олий даражадаги минтақавий мулоқотни ривожлантиришнинг сифат жиҳатидан мутлако янги босқичга кўтарилдик. <https://president.uz/uz/lists/view/3106>

раҳбарларининг учинчи Маслаҳат учрашуви жаҳон миқёсидаги коронавирус пандемияси сабабли 2021 йилга қолдирилди.

Кейинчалик, Туркменистон томони учинчи учрашувни 2021 йилда Туркменистон Республикасида ўтказишни таклиф қилган эди. Шундан сўнг 2021 йил 6 август куни Туркменистондаги «Аваза» миллий сайёҳлик зонасида Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учинчи Маслаҳат учрашуви ўтказилди.

Маслаҳат учрашувида минтақавий ҳамкорлик жараёнларига барқарор тус бериш, шу мақсадда «халқ дипломатияси», парламентлар, фуқаролик жамияти институтлари ва медиа соҳаси салоҳиятидан яна кенг фойдаланиш муҳим экани қайд этилди⁴⁴. Бундан ташқари минтақада миллий иқтисодиётлар ва аҳоли сони ўсиши таъсирида энергетик хавфсизлик масалалари тобора долзарб аҳамият касб этаётгани боис, умумий энергетика маконини шакллантириш бўйича саъй-ҳаракатларни давом эттириш, бунда «яшил» энергетика ва энергия тежамкор технологияларни жадал жорий этишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги таъкидланган.

2022 йилнинг 21 июль куни Чўлпонота шаҳри (Қирғизистон Республикаси)да Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг тўртинчи Маслаҳат учрашуви бўлиб ўтказилди. Мазкур Маслаҳат учрашувида Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Туркменистон ва Қирғизистон Республикаси Президентлари ўз нутқларида бундай мунтазам учрашувларнинг долзарб аҳамиятини алоҳида қайд этиб, минтақада дўстлик, яхши кўшничилик ва шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлашга қаратилган қатор ташаббусларни илгари сурдилар.

- «Ушбу форматда олиб борилаётган мулоқот туфайли дўстлик ва яхши кўшничилик муносабатларини мустаҳкамлашга, минтақамизда мутлақо янги конструктив ҳамкорлик муҳитини яратишга муваффақ бўлдик. Марказий Осиёнинг хавфсизлиги ва барқарорлигини, ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлаш бўйича мураккаб вазифаларни изчил ҳал этиб келмоқдамиз. Бу борада кўплаб тўсиқлар бартараф этилди, фуқароларимизнинг эркин ҳаракатланиши, фаол маданий ва сайёҳлик алмашувлари амалга оширилиши учун шароитлар яратилди. Ўзаро савдо ва инвестицияларнинг ўсишига хизмат қилаётган қулай муҳит шакллантирилди»⁴⁵, – дейди Шавкат Мирзиёев.

Саммит якунида XXI асрда Марказий Осиёни ривожлантириш йўлидаги дўстлик, яхши кўшничилик ва ҳамкорлик тўғрисида шартнома имзоланди. Давлат раҳбарлари Чўлпонота Маслаҳат учрашувининг кўшма баёноти, 2022-2024 йилларда минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш бўйича йўл харитаси, «Марказий Осиё учун «Яшил кун тартиби» минтақавий дастури ҳамда Марказий Осиё давлатларининг кўп томонлама форматлар доирасидаги ҳамкорлиги концепциясини қабул қилдилар⁴⁶.

Бу каби Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувларида кўтарилган минтақа давлатлари учун долзарб бўлган масалалар расмий Саммитлардан ташқари давлат раҳбарларининг давлат ва ишчи ташрифлари доирасида ҳам мунтазам равишда муҳокама қилиниб келинмоқда. Бу ҳам бўлса давлатларнинг ўзаро яқин кўшничилик алоқаларини янада мустаҳкамланишига хизмат қилади. Юқорида келтирилган барча ташаббуслар Марказий Осиё минтақасида барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, минтақада кенг маданий-гуманитар алмашинувлар учун қулай шароитлар яратиб бериш, давлатлар ўртасида яхши кўшничилик ва шерикликни мустаҳкамлаш борасида «халқ дипломатияси»нинг имкониятларидан самарали фойдаланишга ундайди.

⁴⁴ Ўзбекистон Президенти Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувида нутқ сўзлади. <https://president.uz/uz/lists/view/4530>

⁴⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг тўртинчи маслаҳат учрашувидаги нутқи. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-markaziy-osiyo-davlatlari-rahbarlarining-tortinchi-maslahat-uchrashuvidagi-nutqi_391884

⁴⁶ Ўзбекистон Президенти минтақада кўп томонлама ҳамкорликнинг самарадорлигини оширишни таклиф этди. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-prezidenti-mintaqada-kop-tomonlama-hamkorlikning-samaradorligini-oshirishni-taklif-etdi_391867

MUNDARIJA

№		Bet
YALPI MAJLIS		
1.	Усмонов Б.Ш.¹, Шукурллаев У. Устойчивое производство: эволюция и возможности в рамках индустрии 4.0 (TKTI, ² Университет Вебстера в Ташкенте)	4
2.	доц. Азимова Ш.А., докт. Султанов К.З., маг. Мирзаёров Ш.О. M21-08, маг. Конгратбаева Т.У. гр. M21-08, маг. Тиркашева Х.О. гр. M22-08u Отработанные масла как дисперсионная среда пластичных смазок (TXTI)	17
3.	О. Абдурахмонов Новый химический метод получения наноструктурированного сплава nd-fe-b (TXTI)	19
4.	tayanch doktorant Abdusalomova D.O., dots. Azizov O.T. Sut tarkibidagi qoldiq benzilpenitsillin antibiotik dori vositasini rangli reaksiyalar asosida aniqlash (TKTI)	20
5.	M21-01 KTO guruh mag. D.I.Tursunova, k.f.n dots.A.E.Ziyadullayev Tovuq patidan ajratib olingan oqsilning suyuq xromotografiya orqali aniqlangan tahlil natijalari (TKTI)	21
6.	PhD student. Khaydarova S.S., PhD student. Shokirov M.T., prof. Khayitbayev A.Kh., teach. Toshov Kh.S. Theoretical study of the biological activity of sodium alginate in the pass program (on-line) (O'zMU)	23
7.	¹ PhD Xodjayeva S.O., ¹DSc, prof. Ibragimov A.T., ²mag. Soyibova D.B. Akrilatli kauchuklar asosida sintez qilingan payvand sopolimerlarning adgezion xossalarni tadqiqi. (TDPU)	25
8.	I.f.d. (DSc) F.T.Kasimova, 53-20 gr. talabasi M.Baxtivorova Kichik biznesda raqamli marketingni rivojlantirish istiqbollari (TKTI)	27
9.	M21-15u BIO1 gr, mag. Sartoyeva Z.S., katta o'qit. Niyozov X.N., dots. Normatov A.M., prof. Bobayev I.D., B21-13uBE1 gr. bak. Majidova D. Anor meva po'stini oziq-ovqat sanoatida qo'llash uchun biokimyoviy tahlili (TKTI)	29
1-SHO'BA. NOORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI		
10.	т.ф.д. (DSc), катта илмий ходим Б.Т.Сабилов¹, таянч докторант М.А.Тиллаев, т.ф.ф.д. (PhD), катта ўқитувчи Б.А.Турсунов² Кўпчитилган вермикулитдан фойдаланиб вермикулитли иссиқлик химояловсчи ва оловбардош плиталарнинг физик-механик хossalарини тадқиқ этиш (ЎзР ФА Навоий бўлими ¹ , ЖизПИИ)	31
11.	prof. Qodirova Z.R., dots. Alixonova Z.S., bak. Ahmadov A.U. 1-20 gr. Magniy alyumoferrit sistemasining yuqori temperaturadagi o'zaro tasiri (TKTI)	33
12.	Omonov S.N. M21-01uKTs, prof.v.v.b. Mukhamedbayeva Z.A. Penobeton xomashyolari va istiqbollari (TKTI)	34
13.	Докт-т Шаматов С.А.¹, докторант Рахмонов И.У.¹, асс.Шайманов И.И.², доц. Абдурахмонов О.Э¹ Исследование рентгенофазовым методом хвостов флотации медного шлака (TXTI, ТГТУ Алмалыкский филиал)	36

289.	асс. Баймухамедова Г. Ф. Организация маркетинговых исследований на предприятии (ТХТИ)	617
290.	маг. М.Арипджанов, маг.А.Журабоев, докт. Л.Б.Зиёдова, доц.М.Г.Хамракулов, Исследование качества шампуней органолептическими и физико-химическими методами (ТХТИ)	619
291.	маг. М.Арипджанов, маг.А.Журабоев, докт. Л.Б.Зиёдов доц.М.Г.Хамракулов, Разработка стандарта организации на производство шампуней с добавлением ментола (ТХТИ)	621
292.	маг. М.Арипджанов, маг.А.Журабоев, докт. Л.Б.Зиёдова, проф. Г.Х.Хамракулов Принципы классификации косметических средств на основе товарной номенклатуре внешне экономической деятельности (ТХТИ)	623
293.	проф. Хамракулов Г.Х., маг. Халмуратова Г. Разработка стандарта организации для производства мёда с добавками «baraka» (ТХТИ)	626
294.	Маг. Халмуратова Г., док. Сайфуллаева З.С., проф. Хамракулов Г.Х Изучение требований стандартов зарубежных государств к мёду для облегчения процедур экспортных операций.(ТХТИ)	627
295.	Таянч докторант Б.Холматов Маслаҳат учрашувлари – янги мулоқот майдони (ТХТИ)	629
296.	Тадқиқотчи Р.Юлдашев Таълим сиёсатининг зарурияти (ТХТИ)	631
297.	Маг. Бобоёрова М. проф., Хамракулов Г.Х. Гўшт таркибидаги оғир металл тузлари ва пестицидларни аниқлаш тадқиқоти (ТКТИ)	633
298.	Доц. Саматов А.А., Маг.Умидов Н.Ш., Маг. Орзиев Ж.О., Маг. Орипов Н.Н. Эритилган пишлоқ маҳсулотларни кимёвий таркибиасосида синфлаш ва сертификатлаш (ТКТИ)	636
299.	Маг. Бобоёрова М., доц.Хамроқулов М.Ғ., проф. Хамроқулов Ғ.Х. Гўшт маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини тадқиқ этишнинг долзарблиги ва зарурати (ТКТИ)	638
300.	Маг. Бобоёрова М., доц.Хамроқулов М.Ғ., проф. Хамроқулов Ғ.Х. Ўзбекистонда гўшт маҳсулотларининг истеъмол даражаси ва импортини таҳлили (ТКТИ)	639
301.	Маг. Бобоёрова М., доц.Хамроқулов М.Ғ., проф. Хамроқулов Ғ.Х. Гўшт маҳсулотларини идентификациялаш турлари ва уларни синфлаш (ТКТИ)	641
302.	Маг. Бобоёрова М., доц.Хамроқулов М.Ғ., проф. Хамроқулов Ғ.Х. Гўшт маҳсулотларининг турлари ва уларни таснифлаш муаммолари (ТКТИ)	642
303.	Проф. Каримкулов К.М., доц. Абдурахманова А.Д. Определение жирности молочных продуктов с методом газа жидкостной хроматографии (ТГТУ)	643
304.	доц. Саматов А.А. M21-19гuruh 2-курс магистранти Камолова Д.С. Сутли маҳсулотларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш (эритилган пишлоқ маҳсулотлари мисолида) (ТКТИ)	645
305.	Dots.Rajabov.A.N., B21-17U-MSM-2 guruh talabasi Abdullayev I.S. Nonning sifatini organoleptik baholash (ТКТИ)	646